

MARCELO PINHEIRO DA SILVA

Estamos chegando ao fim de 2024, um ano denso, com muitos acontecimentos. Vale destacar o “I Congresso de Psicologia, Virtualidade, Tecnologia e Inovação: um encontro entre países de língua portuguesa”, evento que organizamos e que marcou o início de uma série que tem como objetivo fomentar o processo de apropriação de novas tecnologias por psicólogos a nível nacional e internacional. Os vídeos das mesas realizadas neste evento constam neste número de nosso periódico. Como de costume, gostaríamos de manifestar nossa intenção e desejo de que esse material possa contribuir para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e profissão.

Por nossa parte, estamos nos dedicando especialmente à pesquisa sobre formas de utilização de inteligência artificial associada a outros recursos tecnológicos para o auxílio do psicólogo em suas várias áreas de atuação, em especial no que se refere à psicologia clínica. Temos a convicção de que esses recursos poderão auxiliar e muito no trabalho do psicólogo. Entendemos também que, se nossa classe não se apropria dessas tecnologias, elas vão ocupar espaço na área da saúde mental à nossa revelia.

Este ano, também realizamos em Mendes nosso primeiro workshop de imersão após a pandemia de Covid-19. Essa atividade tão valiosa estava interrompida em função da pandemia e do fato de que, durante aquele período, todas as nossas turmas, que passaram a funcionar de forma virtual, se tornaram compostas por pessoas de diversas partes de nosso país e, também, do exterior. Para que pudéssemos voltar a ter esse tipo de atividade, precisávamos concluir a migração de uma de nossas turmas para o contexto de presença física. Como existia a demanda por uma turma que tivesse esse perfil, fizemos essa migração.

Tivemos a necessidade de um longo período de transição, no qual, nessa turma específica, só permitimos a entrada de alunos residentes no Rio de Janeiro, para que pudéssemos transitar de presença virtual para a presença física. Essa etapa só pôde ser concluída este ano, sendo assim só pudemos retornar a essas práticas tão ricas neste período. É importante esclarecer que desde 2016 trabalhamos com turmas circulares, essas turmas, de no máximo 16 alunos, recebem novos integrantes semestralmente e, da mesma forma, têm alunos concluindo seus cursos com a mesma periodicidade. Vem da

característica circular de nossos cursos a necessidade desse período de transição. Os workshops presenciais só passaram a ser possíveis quando os últimos alunos que residiam fora da cidade do Rio de Janeiro terminaram seus cursos, só restando na turma alunos de nossa cidade.

A retomada dos workshops de imersão certamente foi uma experiência muito agradável e produtiva. Esse tipo de experiência me parece ser uma das poucas que não conseguimos alcançar de forma virtual, não tanto em função das atividades vivenciais realizadas ao longo do final de semana, mas sim, principalmente pelo espaço de convivência nos intervalos entre atividades. Os momentos de convivência nos tempos livres são extremamente importantes na construção de laços, no estabelecimento de vínculos. As grandes amizades normalmente são construídas “na hora do recreio”. Quando estamos na virtualidade, as pessoas tendem a se voltar para seus mundos nesses momentos de intervalo.

Gostaria de desejar a todos os leitores de nossa revista que tenham uma experiência interessante e produtiva ao ler nossos artigos e assistir nossos vídeos. Que essa experiência contribua para o processo contínuo de construção, ou ainda de reinvenção, da Gestalt-Terapia, essa abordagem tão rica e que tem tanto a oferecer, em especial, no momento da história da humanidade que estamos vivenciando.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.-RJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica -Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio fundador do IGT. Presidiu o XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

**Endereço para correspondência:
Comissão Editorial**

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar,
Rua Haddock Lobo, 369/709 -Tijuca Rio de Janeiro -Brasil CEP 20260-141
Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br